

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMI TIZIMIDA BOLALARNING EMOTSIONAL-INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISHDA JAHON TAJRIBASI MODELLARI

Akramova Shaxnoza Abrorovna

*O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti,
Harbiy-vatanparvarlik, ma’naviy-ma’rifiy tarbiya va yoshlar
bilan ijtimoiy ishlash kafedrasida boshlig‘i o‘rinbosari,
pedagogika fanlari doktori, professor, podpolkovnik*

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim tizimida bolalarning emotsional-intellektual rivojlanish jarayonini jahon tajribasi asosida tahlil qilish masalalari yoritilgan. Maqolada AQSh, Finlyandiya, Yaponiya, Singapur va Kanada ta‘lim tizimlarida qo‘llanilayotgan konseptual yondashuvlar qiyosiy o‘rganilib, CASEL modelining 5 asosiy kompetensiyasi – o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy ko‘nikmalar, empatiya va mas’uliyatli qaror qabul qilish – bolalar shaxsiy va ijtimoiy rivojida muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: *emotsional intellekt, boshlang‘ich ta‘lim, CASEL modeli, ijtimoiy-emotsional ta‘lim (SEL), empatiya, o‘zini boshqarish, jamoaviylik, xalqaro tajriba, O‘zbekiston ta‘lim tizimi, shaxsiy rivojlanish.*

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития эмоционально-интеллектуальных способностей учащихся начальной школы на основе изучения мирового опыта. Проведён сравнительный анализ концептуальных подходов, применяемых в системах образования США, Финляндии, Японии, Сингапура и Канады. Особое внимание уделено модели CASEL, включающей пять ключевых компетенций: самопознание, саморегуляция, социальные навыки, эмпатия и ответственное принятие решений.

Ключевые слова: *эмоциональный интеллект, начальное образование, модель CASEL, социально-эмоциональное обучение (SEL), эмпатия, саморегуляция, коллективизм, международный опыт, система образования Узбекистана, личностное развитие.*

Abstract. This article explores the development of emotional and intellectual abilities in primary education based on an analysis of international experience. A comparative study of conceptual approaches used in the education systems of the United States, Finland, Japan, Singapore, and Canada has been conducted. Special attention is given to the CASEL framework, which comprises five core competencies: self-awareness, self-management, social skills, empathy, and responsible decision-making.

Keywords: *emotional intelligence, primary education, CASEL model, social and emotional learning (SEL), empathy, self-management, collectivism, international experience, Uzbekistan education system, personal development.*

XXI asr ta‘lim paradigmasi bolalarda faqat bilimlarni shakllantirish bilan chegaralanmaydi. Bugun ta‘lim jarayoni shaxsning emotsional-intellektual (EI) rivojlanishi, o‘zini boshqarish, muloqot qilish, qaror qabul qilish va ijtimoiy mas’uliyatni his qilish kabi yumshoq ko‘nikmalar (soft skills)ni ham qamrab olishi

zarur. Chunki global mehnat bozori, ijtimoiy muhit va raqamli transformatsiya sharoitida nafaqat intellektual bilim, balki emotsional barqarorlik ham muhim o‘rin tutadi. Shu nuqtayi nazardan, boshlang‘ich ta‘lim bosqichi shaxsning emotsional-intellektual poydevorini qo‘yishda hal qiluvchi davr hisoblanadi.

Emotsional intellekt atamasi birinchi bor 1990-yillarda P. Salovey va J. Mayer tomonidan fanga kiritilgan bo‘lib [4], D.Goleman (1995) asarlarida keng ommalashgan [3]. Unga ko‘ra, EI – bu insonning o‘z his-tuyg‘ularini anglash, boshqarish, boshqa odamlarning hissiyotlarini tushunish va ular bilan samarali muloqot qilish qobiliyatidir.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimida emotsional-intellektual rivojlanish ko‘nikmalarini shakllantirilishi va ahamiyati 1-jadvalda quyidagicha ifodalash mumkin:

Boshlang‘ich ta‘lim tizimida emotsional-intellektual rivojlanish ko‘nikmalari

№	Ko‘nikma nomi	Mazmuni	Pedagogik ahamiyati
1	O‘zini anglash va his-tuyg‘ularni ifodalash	Bola o‘z hissiyotlarini tanib olish, nomlash va ularni sog‘lom tarzda ifoda etish qobiliyatini egallaydi.	O‘zini tushunish, o‘z hislarini nazorat qilish va ijobiy o‘zbahoni shakllantirishga yordam beradi.
2	Empatiya va hamkorlik	Boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunish, ularga hamdardlik bildirish va jamoada birgalikda ishlash malakasini rivojlantiradi.	Do‘stona muhitni shakllantiradi, mojarolarni kamaytiradi va ijtimoiy muloqot madaniyatini kuchaytiradi.
3	Stressni boshqarish	Bola salbiy hissiyotlarni tanib olish, ularni nazorat qilish va tinchlanish usullarini qo‘llay oladi.	Barqaror psixologik holatni saqlash, sabr-toqatli va bardoshli bo‘lishni o‘rgatadi.
4	Ijtimoiy moslashuvchanlik	Bola yangi vaziyatlarga, muhitga va odamlar bilan munosabatlarga tezda moslasha oladi.	Yangi sharoitlarda o‘zini yo‘qotmaslik, jamoaviy faoliyat va ijtimoiy hayotga tayyorlikni oshiradi.
5	Ijodkorlik va qaror qabul qilish	Muammolarga yangicha yondashuv topish, tanlovlar orasidan eng to‘g‘ri qarorni qabul qilish ko‘nikmasi shakllanadi.	Mustaqil fikrlash, mas‘uliyatli qaror qabul qilish va ijodiy

Bugungi globallashtirish sharoitida ta‘lim tizimi nafaqat bilim berish, balki bolalarning emotsional-intellektual salohiyatini rivojlantirishni ham o‘z oldiga

muhim maqsad sifatida qo‘ymoqda. Rivojlangan mamlakatlar — AQSh, Finlyandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi davlatlar tajribasida “emotsional savodxonlik”, “ijtimoiy-emotsional o‘qitish” (SEL – *Social Emotional Learning*) dasturlari orqali bolalarda o‘zini anglash, empatiya, stressni boshqarish va muloqot madaniyatini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Bu tajribalar bolalarda nafaqat akademik muvaffaqiyat, balki ijobiy ijtimoiy xulq-atvor, sog‘lom ruhiy muvozanat va barqaror shaxsiy o‘qitishni ta‘minlayotgani bilan ahamiyatlidir.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida ushbu ilg‘or tajribalarni o‘rganish va milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining his-tuyg‘ularini boshqarish, o‘zini anglash, jamoada hamkorlik qilish, to‘g‘ri qaror qabul qilish kabi kompetensiyalarini mustahkamlash mumkin. Jahon tajribasini tahlil qilish, o‘qituvchilarni emotsional-intellektual pedagogika asoslariga tayyorlash, o‘quv dasturlarini moslashtirish orqali milliy ta‘lim mazmunini boyitish va bolalarning hayotga tayyor shaxs sifatida shakllanishini ta‘minlash dolzarb vazifadir [2].

Bola shaxsining emotsional-intellektual rivojlanishini ta‘minlashda turli mamlakatlarda shakllangan konseptual yondashuvlar bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. 2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, AQShda CASEL modeli asosida **5 asosiy kompetensiya** — o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy ko‘nikmalar, empatiya va mas‘uliyatli qaror qabul qilish — alohida rivojlantiriladi. Bu yondashuv ilmiy tadqiqotlar bilan mustahkamlangan bo‘lib, bugungi kunda 20 dan ortiq shtatlarning ta‘lim standartiga integratsiya qilingan. Shu bois, CASEL modeli global miqyosda keng e‘tirof etilmoqda [5].

Biroq, AQSh modeli asosan individualizmga urg‘u bergani sababli, uni jamoaviylik va hamkorlikka ko‘proq tayangan ta‘lim tizimlariga to‘liq tatbiq etish qiyin. Masalan, Yaponiya ta‘limidagi “Kokoro no kyoiku” dasturi bolalarda **jamoaviylik, hamjihatlik va intizomni** tarbiyalashga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning shaxsiy manfaatlaridan ko‘ra jamoa manfaatiga ustuvor ahamiyat beradi [8]. Bu jihatdan AQSh va Yaponiyaning yondashuvlari bir-biriga qarama-

qarshi yo‘nalishda bo‘lsa-da, ularni uyg‘unlashtirish orqali bolaning shaxsiy avtonomiyasi va jamoaviy mas‘uliyatini birgalikda rivojlantirish mumkin.

Finlyandiya ta‘limida asosiy diqqat markazi bolaning **hissiy farovonligi va stresssiz muhit** yaratishga qaratilgan. Bu yondashuv ko‘proq bolaning ichki motivatsiyasi va ijobiy psixologik muhitini qo‘llab-quvvatlaydi [9]. AQShdagi CASEL modeli bilan solishtirganda, Finlyandiya modeli natijadorlikdan ko‘ra jarayonning sifatiga, bolaning “baxtli o‘quvchi” bo‘lishiga e‘tibor beradi.

Singapur tajribasi esa emotsional-intellektual rivojlanishni **milliy qadriyatlar va fuqarolik tarbiyasi** bilan chambarchas bog‘lab qo‘ygan. Bu jihatdan u global SEL konsepsiyasidan ko‘ra ancha lokal va milliy model hisoblanadi. CCE dasturi yosh avlodda nafaqat empatiya va ijtimoiy mas‘uliyatni, balki milliy birlikni ham shakllantiradi [10].

Kanadadagi SEL modeli esa o‘ziga xos tarzda **inklyuzivlik va ijtimoiy tenglik** tamoyillariga asoslanadi [6]. Bu tizim imkoniyati cheklangan bolalar yoki turli madaniy muhitdan kelgan o‘quvchilarni o‘z ichiga qamrab, ularda empatiya va tolerantlikni rivojlantiradi. Shu bois, Kanada tajribasi hozirgi globallashuv davrida juda dolzarb hisoblanadi.

*2-jadval
Bolalarning emotsional-intellektual rivojlanishida jahon tajribasi qiyosi*

Mamlakat / Model	Asosiy yo‘nalishlar	Afzalliklar	Chegaralari / Muammolar	O‘zbekiston uchun qo‘llash imkoniyati
AQSh – CASEL (SEL)	5 kompetensiya: o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy ko‘nikmalar, empatiya, mas‘uliyatli qaror qabul qilish.	– Milliy standartga kiritilgan (20+ shtatda). – Ilmiy tadqiqotlar bilan asoslangan. – Turli fanlarga integratsiya qilinadi.	– Ko‘proq individualizmga yo‘nalgan. – Har bir shtatda amalga oshirish darajasi turlicha.	– Matematika, adabiyot, tasviriy san‘at darslariga integratsiya qilib kiritish mumkin. – Qaror qabul qilish va o‘ziga ishonchni kuchaytirishda samarali.
Finlyandiya – “Happy School”	Ta‘lim jarayonida bolaning hissiy farovonligi markazda.	– Darslarda stresssiz muhit. – O‘qituvchi va o‘quvchi teng	– Yuqori darajadagi resurslar talab qiladi.	– Mehribon maktab muhitini yaratish, bag‘rikenglik va

Mamlakat / Model	Asosiy yo‘nalishlar	Afzalliklar	Chegaralari / Muammolar	O‘zbekiston uchun qo‘llash imkoniyati
		huquqli hamkor sifatida.	– Boshqa mamlakatlarda to‘liq tatbiq etish qiyin.	stresssizlikni ta‘minlashda foydali.
Singapur – “Character & Citizenship Education (CCE)”	Milliy qadriyatlar asosida shaxs va fuqarolik tarbiyasi.	– Milliy g‘oya va qadriyatlar bilan chambarchas bog‘langan. – Axloqiy va ijtimoiy mas‘uliyat kuchli.	– Milliy xususiyatlarga juda bog‘liq. – Universal tatbiq etish qiyin.	– Milliy g‘oyalar va milliy tarbiya fanlari bilan uyg‘unlashtirish mumkin.
Yaponiya – “Kokoro no kyoiku” (Yurak tarbiyasi)	Qadriyatlar: hamjihatlik, mehnatsevarlik, jamoaviylik.	– Bolalarda jamoa ruhini kuchaytiradi. – Mehnat va intizomga asoslangan.	– Individualistik yo‘nalishlar kamroq. – Kreativlik cheklanishi mumkin.	– Jamoaviylik va intizomni kuchaytirishda qo‘llash mumkin.
Kanada – SEL & Inclusive Education	Ehtiyojlari turlicha bo‘lgan bolalar uchun empatiya va inklyuziv ta‘lim.	– Barcha bolalarni qamrab oladi. – Ijtimoiy adolat va tenglikka yo‘nalgan.	– Yuqori resurs va o‘qituvchilar tayyorgarligi talab qiladi.	– Inklyuziv maktablarda emotsional rivojlanish dasturi sifatida samarali

Ushbu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, bugungi kunda ta‘lim tizimi bolalarni faqat bilim egasi sifatida emas, balki hissiy-intellektual jihatdan etuk, ijtimoiy mas‘uliyatli va qaror qabul qilish qobiliyatiga ega shaxs sifatida tarbiyalashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yishi zarur. CASEL modelida ilgari surilgan 5 asosiy kompetensiya – o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy ko‘nikmalar, empatiya va mas‘uliyatli qaror qabul qilish – aynan shunday shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, bu yondashuv bolalarda nafaqat akademik muvaffaqiyatni, balki hayotiy barqarorlik, psixologik sog‘lomlik va ijtimoiy faollikni ham kuchaytiradi.

O‘zbekiston uchun bu modelni to‘liq ko‘chirish emas, balki milliy qadriyatlar, mentalitet va oila, jamiyat institutlari bilan uyg‘unlashtirish eng to‘g‘ri yo‘l hisoblanadi. Xususan, Yaponiyaning jamoaviylik ruhini, Finlyandiyaning stresssiz muhitini va Singapurning milliy qadriyatlarga asoslangan ta‘lim yondashuvini CASEL modeli kompetensiyalari bilan uyg‘unlashtirish orqali «O‘zbekcha SEL» konsepsiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy yo‘nalishdir.

Ushbu fikrlardan xulosa qilgan holda quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni keltirish mumkin:

1. Boshlang‘ich ta‘lim dasturlariga emotsional-intellektual rivojlanish modullarini integratsiya qilish — “O‘qish madaniyati”, “Hayotiy ko‘nikmalar”, “Jamoada yashash” kabi yo‘nalishlar orqali.

2. O‘qituvchilarni emotsional pedagogika asoslari bo‘yicha qayta tayyorlash — o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki bola ruhiyatini boshqaruvchi va hissiy barqarorlikni qo‘llab-quvvatlovchi shaxs bo‘lishi zarur.

3. Maktabda ijobiy psixologik muhit yaratish — bu borada Finlyandiya tajribasidagi “happy school” konsepsiyasidan foydalanish tavsiya etiladi.

4. Ota-onalar uchun “emotsional tarbiya” bo‘yicha trening va seminarlar tashkil etish — bola xulq-atvoridagi o‘zgarishlarni to‘g‘ri talqin qilish va hissiy ehtiyojlarni tushunish uchun.

5. “O‘zbekcha SEL” modeli bo‘yicha pilot dastur ishlab chiqish va sinovdan o‘tkazish — ayrim boshlang‘ich sinflarda eksperimental tajribalar asosida, natijaviy baholash mezonlarini ishlab chiqish bilan birgalikda.

6. Psixologik diagnostika va monitoring tizimini joriy etish — bola emotsional-intellektual o‘rishini muntazam o‘lchash, pedagogik yondashuvlarni individual moslashtirish imkonini beradi.

Xulosa sifatida Prezident Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek: “Biz farzandlarimizni barkamol, mustaqil fikrlaydigan, zamon bilan hamnafas bo‘lib ulg‘ayadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak. Buning uchun ta‘lim sifati, tarbiya tizimi, o‘qituvchi shaxsiga e‘tibor eng ustuvor masala bo‘lishi lozim.” [1]. Mazkur fikrlar ta‘lim jarayonida bolalar hissiy-intellektual dunyosini rivojlantirish, ularni mustaqil, mas‘uliyatli, ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllantirish dolzarb masala ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shunday ekan, “O‘zbekcha SEL” konsepsiyasi milliy ta‘lim siyosatining yangi yo‘nalishi sifatida shakllansa, bu nafaqat boshlang‘ich ta‘lim tizimining sifatini

oshiradi, balki yosh avlodda mehr, bag'rikenglik, vatanparvarlik va hayotiy barqarorlik kabi fazilatlarni chuqur singdirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi." – Toshkent: O'zbekiston, 2021, 17-bet.)
2. Akramova Sh.A. va b. Umumiy pedagogika. Darslik. – Toshkent: O'z.Res. JXU, 2025. 560 b.
3. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.
4. Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). "Emotional Intelligence." *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211.
5. CASEL (2020). What is SEL?. Chicago: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.
6. • **OECD (2021).** *Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills*. Paris: OECD Publishing.
7. • **Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P. (1997).** *Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators*. Alexandria, VA: ASCD.
8. • **Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) Japan. (2018).** *Kokoro no Kyoiku: Moral and Emotional Education in Japan*. Tokyo: MEXT Press.
9. • **Finnish National Agency for Education (2020).** *Education in Finland: The Finnish Way of Promoting Wellbeing and Learning*. Helsinki.
10. • **Ministry of Education Singapore. (2021).** *Character and Citizenship Education (CCE) Syllabus*. Singapore: MOE Publications.

KINO-PEDAGOGIKA: TA'LIMDA YANGI PEDAGOGIK IMKONIYATLAR

*Egamberdiyeva Farida Oktamovna,
Oriental universiteti professori,
pedagogika fanlari nomzodi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada kino-pedagogikaning nazariy asoslari, ta'lim jarayonida qo'llanilish imkoniyatlari hamda uning samaradorligi tahlil qilinadi. Kino vositalaridan foydalanishning ta'lim samaradorligini oshirishdagi afzalliklari yoritiladi.

Kalit so'zlar: *Kino pedagogika, ta'lim, tarbiya, tanqidiy fikirlash, ijodkorlik, estetik did, innovatsion ta'lim, ma'naviyat, o'quv jarayoni samaradorligi.*

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы кино-педагогика, возможности её применения в образовательном процессе, а также эффективность использования аудиовизуальных средств в обучении. Освещаются преимущества кино в повышении эффективности учебного процесса, развитие критического мышления, креативности и эстетического вкуса у учащихся.

Ключевые слова: *кино-педагогика, образование, воспитание, критическое мышление, креативность, эстетический вкус, инновационное обучение, духовность, эффективность учебного процесса.*